

Mise en place et exploitation d'un système de surveillance et d'alerte des populations sur les digues du Sierroz

Refurbishment and Installation of a Monitoring and Early Warning System on the Sierroz Embankments

R. Beguin¹, J.-R. Courivaud², P. Pinettes¹

¹geophyConsult, 73000 Chambéry, remi.beguin@geophyconsult.com

²EDF-CIH, 73370 Le Bourget-du-Lac, jean-robert.courivaud@edf.fr

Résumé

Les digues du Sierroz sont localisées en zone urbaine, dans la ville d'Aix-les-Bains (Savoie). Leur linéaire est de 400 m sur chaque rive. Les études hydrauliques et de diagnostic réalisées ont identifié un risque de rupture par surverse pour une crue centennale. Il a conduit les autorités locales à mettre en place les deux parades suivantes : (i) la réfection des digues dans le but de leur fournir une marge de sécurité satisfaisante pour une crue de période de retour 100 ans et (ii) la mise en œuvre d'un système de surveillance et d'alerte, capable d'alerter la population soumise au risque le plus tôt possible lorsqu'une brèche est imminente. Cette publication présente le retour d'expérience de l'installation et l'utilisation du système de surveillance et d'alerte de 2015 à 2018.

Le dispositif est composé de poires d'alarmes pour la détection du niveau de la rivière ainsi que de piézomètres. Lorsque le niveau d'eau atteint la poire d'alarme, des SMS sont envoyés à l'équipe de surveillance. Le personnel se rend sur les digues et débute une surveillance en continu. Cette surveillance consiste en une inspection visuelle de la crête et des talus amont/aval à la recherche de fuite, glissement, tassement ou surverse. Lorsqu'un risque de rupture imminente est identifié, l'équipe de surveillance déclenche l'alerte aux populations via une sirène sonore implantée sur le site et via un automate d'appel téléphonique qui contacte tous les riverains concernés. Ce dispositif de surveillance sur site a été mis en œuvre lors d'une crue en juin 2016. Cette expérience de surveillance en période de crue dans l'attente d'un confortement définitif de l'ouvrage illustre l'intérêt de combiner les parades pour mieux gérer le risque inondation. Elle préfigure la surveillance 3.0, qui associera des ouvrages renforcés à des services mutualisés de surveillance à distance en cas de crise, réalisés par des équipes composées de spécialistes capables d'accompagner les maîtres d'ouvrages face à des situations nouvelles et imprévues.

Mots-Clés

Surveillance ; crue ; alerte ; digues de protection

Abstract

Sierroz embankment dikes are located in an urban area, in the city center of Aix-les-Bains (Savoie). The structure is 400 m long, on both rims of the river. Hydraulic and diagnosis studies have pointed out the risk of an overtopping failure for a 100-year return period flood event. Therefore, authorities took a two-step action : (i) a major reparation of the dikes, in order to provide a satisfactory safety margin for a 100-year return period flood and (ii) the set-up of a surveillance and warning system capable of alerting population as early as possible in case of an imminent breach. This publication presents the feedback of the installation and the use of the surveillance and warning system between 2015 and 2018.

The device comprises of a water level detector in the river and of piezometers. When the water level reaches a pre-defined threshold, SMS are sent to the monitoring team. The monitoring team goes on site and starts repeated monitoring and visual inspection. The visual inspection consists in inspecting the crest and the upstream / downstream slopes looking for leakage, sliding, settlement or overflow indicators. If an imminent risk of failure is identified, the monitoring team would alert the population via a sound siren installed on site and via an automated phone system which contacts the people previously registered. This on-site monitoring has been tested during a flood in June 2016. This experience of real-time monitoring during floods, when the definitive reinforcement of the structure is pending, illustrates the interest of combining solutions to better manage flood risk. It illustrates surveillance 3.0, which will combine reinforced structures and shared remote monitoring services. The latter can be supported by teams of specialists when contractors face up new and unforeseen situations.

Key Words

Surveillance; flood; alert; dike

Introduction

Le Sierroz est un affluent du Lac du Bourget qui traverse la ville d'Aix-les-Bains dans sa partie basse. Ce cours d'eau est endigué sur les deux rives entre le Pont Rouge (à l'amont) et le Pont SNCF (à l'aval), sur un linéaire de 400 m (Figure 1). Ces digues protègent environ 900 habitants des crues du Sierroz. Dans le cadre de la réalisation du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) du Bassin Aixois, approuvé en 2011 [2], les études hydrauliques et hydrologiques ont mis en évidence un fort risque de rupture par surverse de ces digues pour la crue centennale. En conséquence, des zones d'aléa fort, avec un risque potentiel de pertes humaines, ont été définies côté val des digues sur les deux rives.

FIGURE 1 : VUE DES DIGUES DU SIERROZ DEPUIS LA RIVE DROITE

Suite à ces conclusions, la ville d'Aix-les-Bains a confié à EDF-CIH la réalisation d'une étude approfondie d'évaluation de la sûreté de ces ouvrages. Cette étude a confirmé le risque de rupture en cas de crue centennale. Face à constat, la ville d'Aix-les-Bains a immédiatement décidé de mettre en place un système de surveillance du Sierroz et d'alerte des populations en cas de risque imminent de rupture. En parallèle, des études ont été lancées pour la définition d'un confortement des ouvrages permettant de retrouver des marges de sécurité satisfaisantes [1].

Le système de surveillance et d'alerte a été installé et mis en service en 2015. Le 16 juin 2016, pour la première fois, une crue a dépassé le niveau et déclenché la procédure de surveillance en continue sur site. Cette crue n'a pas provoqué de dégradation des ouvrages mais a permis un test en conditions réelles du système.

Cette communication présente dans un premier temps les ouvrages et les conclusions de l'étude de sûreté qui a été menée, puis dresse un retour d'expérience de l'installation et l'utilisation du système de surveillance et d'alerte depuis sa mise en fonctionnement et lors des épisodes de crues. Enfin,

les perspectives d'évolution du système et de réalisation du confortement sont évoquées.

Présentation des ouvrages et de l'étude d'évaluation de la sûreté

L'étude d'évaluation de la sûreté des digues du Sierroz réalisée par EDF-CIH a analysé les marges de sécurité des ouvrages par rapport aux différents modes de rupture : surverse, érosion interne, stabilité et liquéfaction. La méthodologie d'EDF en 10 étapes a été utilisée [3].

L'étude historique a montré que ces ouvrages ont été construits autour de 1750 puis renforcés en 1835-1875 pour protéger la ligne de chemin de fer Chambéry-Annecy. Aucune donnée précise sur le mode de conception et construction des ouvrages n'a été trouvée. Leur hauteur par rapport au terrain naturel est comprise entre 4 et 5 m. Leur parement amont est constitué d'un mur maçonné à 45° et le parement aval est à 3H/2V. Une partie de la rive gauche a été renforcée par un parement en béton de 25 cm d'épaisseur suite à la crue de 1960, de débit inconnu (Figure 2). La particularité de ces ouvrages est que des habitations ont été construites à l'aval immédiat des digues et sont venues réduire les parements avals par construction de murs de soutènement (Figure 2, Figure 3). Dans ces zones, la largeur de la digue est réduite, engendrant des points de faiblesse par rapport au risque de glissement et d'érosion interne.

FIGURE 2 : PROFIL EN TRAVERS TYPIQUE DES DIGUES DU SIERROZ

Des mesures géophysiques (tomographie de résistivité électrique sur chaque rive) et géotechniques (4 sondages carottés de 12 m) ont permis d'identifier que le corps des ouvrages et leurs fondations étaient principalement constitués de sable et graviers avec ponctuellement des couches de sable fin ou des couches argileuse en partie haute de la fondation.

FIGURE 3 : EXEMPLE DE MURS DE SOUTÈNEMENT EMPIÉTANT SUR LE PAREMENT AVAL

Une étude hydraulique avec le logiciel NS2D et de stabilité statique a ensuite été conduite sur 4 profils types, pris aux endroits défavorables (notamment murs de soutènement). Les chargements considérés par l'étude sont une crue centennale de débit $140 \text{ m}^3/\text{s}$ et une circulation de véhicules sur la crête. Des coefficients de sécurité par rapport au glissement entre 1,1 et 1,2 ont été obtenus, concluant à des marges trop faibles par rapport aux coefficients requis (1,5) (Figure 4).

FIGURE 4 : EXEMPLE DE RESULTAT DES ANALYSES DE STABILITE SUR LES DIGUES DU SIERROZ. CERCLE DE GLISSEMENT CRITIQUE IDENTIFIE EN ROUGE AVEC LE FACTEUR DE SECURITE ASSOCIE.

La comparaison de la ligne d'eau pour la crue centennale avec la crête des ouvrages a mené à la conclusion d'un risque de surverse sur 100 m à l'amont du pont SNCF en Rive Droite et sur 140 m en Rive Gauche avec une hauteur de surverse pouvant atteindre 40 cm. Un risque de brèche probable est donc identifié.

Pour l'érosion interne, un risque de suffusion est identifié dans le corps des ouvrages mais surtout un risque localisé d'érosion régressive dans la couche de sable fin.

En conclusion, les marges de sécurité de ces digues pour une crue centennale ne sont pas satisfaisantes, avec notamment :

- une surverse conséquente (jusqu'à 40 cm de surverse, sur un linéaire d'environ 100 m sur chaque rive) et donc une ouverture de brèche probable ;
- des coefficients de sécurité au glissement insuffisants au droit des murs de soutènement empiétant dans le corps de l'ouvrage, avec un risque accentué par la possibilité de basculement de ces murs dont le dimensionnement est inconnu ;
- un risque ponctuel d'érosion interne.

Suite à ces conclusions, la ville d'Aix-les-Bains a décidé : i) de mettre en place un système de surveillance et d'alerte en cas de risque de rupture imminent des digues et ii) de faire la réaliser des études pour le confortement des ouvrages.

Description du système de surveillance et d'alerte

Le système de surveillance et d'alerte a été installé en 2015 par EDF et *geophyConsult*. Le volet surveillance de ce projet est piloté par la Communauté d'Agglomération « Grand Lac » accompagné du CISALB (Comité InterSyndical pour l'Assainissement du Lac du Bourget) et le volet « alerte » par la ville d'Aix-les-Bains.

Dispositif d'auscultation

Il a été tiré profit de la réalisation des 4 sondages carottés au droit des profils en travers les plus défavorables pour installer 4 piézomètres en ces endroits critiques. Ils permettent, notamment en temps de crue, de suivre la mise en eau du remblai.

Une poire d'alarme (détecteur de niveau d'eau par basculement) a été installée en milieu de bief permettant le déclenchement du système d'alerte (Figure 5). À proximité immédiate de ce système, une échelle limnimétrique a été installée, permettant le suivi du niveau d'eau dans le cours d'eau lors des épisodes de crues. En supplément de cette lecture visuelle directement sur la zone, un limnimètre télémétré est disponible à quelques centaines de mètres à l'amont du Pont Rouge, au droit du « seuil Laffin » et exploité par le Service de Prévision des Crues de la DREAL. Depuis 2017, les données mesurées sont rapatriées au pas horaire et directement consultables en ligne.

Volet surveillance

La partie surveillance se décompose en une surveillance régulière long terme, une surveillance temps réel en temps de crue et une surveillance post-séisme.

La surveillance régulière consiste en une inspection annuelle des digues ainsi qu'un relevé piézométrique. La surveillance post-séisme comporte une inspection visuelle et un relevé piézométrique réalisé dans un délai maximal de 5 jours

ouvrés après un séisme de magnitude supérieure ou égale à 4 dont l'épicentre est localisé dans un rayon de 30 km autour des digues.

Pour la surveillance en crue, des périodes de pré-alerte sont définies en fonction des prévisions météorologiques (vigilance orange Météo-France, prévisions de précipitations intenses, prévisions de débit important sur un cours d'eau similaire -La Leysse- disposant d'un modèle de prévision hydrométéorologique) pour optimiser le temps de réaction de l'équipe d'intervention de *geophyConsult*. Cette équipe d'astreinte est mobilisable 24 h/24, 7 jours/7. Elle est mutualisée pour la surveillance à distance d'autres ouvrages hydrauliques en France (*via* le suivi des données d'auscultation, notamment fibre optique). La surveillance sur site du Sierroz est déclenchée lorsque le niveau d'eau dans le Sierroz atteint la poire d'alarme, installée à un niveau appelé « N1 » (ce niveau correspond à une crue de période de retour d'environ 5 ans). Un SMS est alors automatiquement envoyé à l'équipe d'intervention qui se rend au plus vite sur place (délai moyen de 45 min et d'au plus 4 h). Sur site, la procédure consiste en une inspection visuelle continue des digues depuis la crête sur les deux rives afin d'identifier tout signe précurseur de glissement (rupture de murs de confortement, loupes...), d'érosion interne (fuites en parement aval), de surverse ou encore d'affouillement du parement amont. Un relevé piézométrique est effectué régulièrement (a minima une fois par heure) et comparé à des cotes d'alertes qui ont été préalablement déterminées par un calcul de stabilité. Ces cotes correspondent à un Facteur de Sécurité (FS) passant en dessous de 1,1. Le niveau à l'échelle limnimétrique est aussi relevé à pas de temps réguliers (a minima toutes les 20 min) pour pouvoir suivre l'évolution de la cote.

FIGURE 5 : POIRE D'ALARME ET ECHELLE LIMNIMETRIQUE

La procédure d'astreinte définit une liste de situations correspondant à un risque de rupture imminent pour chaque

mode de rupture : revanche trop faible pour le risque de surverse, FS = 1,1 pour le glissement, observation de fuites significatives... Si une de ces situations est rencontrée, l'équipe d'astreinte contacte les personnes d'astreinte de la ville d'Aix-les-Bains, puis, sur leur demande, déclenche l'alerte.

Volet alerte

La population à alerter en cas de risque imminent de rupture des digues est la population vivant dans la zone rouge par effacement des digues (« Zone Rd ») du PPRI. Cette zone s'étend à l'amont du remblai ferroviaire, de part et d'autre du pont SNCF (Figure 7). En effet, le remblai ferroviaire fait barrage aux écoulements de surverse et provoque l'étalement de la zone inondée. La zone la plus critique est celle localisée immédiatement à proximité des digues, juste à l'amont du pont SNCF, ainsi qu'au niveau des habitations encastrées dans les digues. Pour alerter l'ensemble de ces habitants, une sirène sonore a été installée sur le toit de l'église Saint Joseph du Pont Rouge (Figure 6). Cette sirène est déclenchée soit par appel téléphonique par l'équipe d'intervention, soit directement depuis le coffret sirène installé au pied de l'église.

En complément, un automate d'appel a été mis en place permettant d'envoyer un message d'alerte pré-enregistré par appel téléphonique aux personnes habitant dans la zone et inscrites sur l'annuaire dédié. Cet automate est lui aussi déclenché par l'équipe d'intervention.

Plusieurs réunions publiques de présentation ont été organisées afin de sensibiliser les habitants à la problématique et expliquer le fonctionnement du système de surveillance et d'alerte. Une fiche descriptive de la conduite à tenir en cas d'alerte a par ailleurs été diffusée.

FIGURE 6 : SIRENE SONORE SUR LE TOIT DE L'EGLISE SAINT JOSEPH DU PONT ROUGE

FIGURE 7 : PLAN DE ZONAGE DU PPRI ET PLAN DU SYSTEME DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE INSTALLE

Retour d'expérience de l'installation et de l'exploitation et de du système de surveillance et d'alerte

Installation du système

L'installation des piézomètres s'était faite à la suite des carottages réalisés pour l'étude de diagnostic. L'échelle limnimétrique a été réalisée et installée en prenant en compte la pente du parement pour permettre une lecture directe de la cote NGF. La poire d'alarme a été installée dans une structure renforcée pour résister aux impacts de flottants et une barrière de sécurité a été ajoutée *a posteriori* en notant la tendance du public et du personnel à se pencher pour la lecture (Figure 5). La sirène d'alarme a été installée sur l'église Saint Joseph du Pont Rouge grâce à l'accord de la paroisse. La sirène a été réceptionnée par des tests et des mesures acoustiques, qui ont aussi permis d'ajuster l'orientation des pavillons d'émission.

Surveillance régulière

Aucun indice de dégradation des digues n'a été identifié par les inspections visuelles annuelles réalisées depuis 2016. Il a été signalé la présence d'arbres de grandes dimensions dans

le lit mineur du cours d'eau comme un facteur de risque supplémentaire notamment pour le risque de surverse (augmentation des lignes d'eau par augmentation de la rugosité du lit, risque d'obstruction du pont SNCF...) (Figure 8). Ces arbres problématiques ont été abattus en 2018. À noter que l'inspection du parement est limitée par la présence de nombreuses propriétés privées sur le parement aval où la végétation est plus ou moins entretenue. Une végétation prolifique se développe aussi côté parement amont, entraînant la nécessité de programmer l'inspection à la suite d'une fauche/débroussaillage des ouvrages.

Les mesures piézométriques indiquent des niveaux nettement inférieurs au terrain naturel, avec une évolution saisonnière liée à l'évolution de la nappe.

FIGURE 8 : ARBRE DE GRANDE DIMENSION DANS LE LIT DU SIERROZ LORS DE LA CRUE DU 4 JANVIER 2018

Surveillance en crue

La poire d'alarme déclenchant la surveillance en crue sur site a été atteinte une seule fois depuis son installation, le 16 juin 2016 (Figure 9). Le 4 janvier 2018, un nouvel épisode de crue est survenu (environ $75 \text{ m}^3/\text{s}$, Figure 8) mais il n'a pas déclenché de surveillance contractuelle, étant donné qu'il est constamment resté au-dessous du seuil prédéfini.

Lors de l'évènement du 16 juin 2016, la Savoie était en vigilance jaune « pluie/inondation ». Ce matin-là, un épisode de pluies intenses est survenu notamment entre 4 et 6 h du matin. D'après les mesures réalisées au niveau de la station de Voglans, située à quelques kilomètres au sud du bassin versant, il a atteint un niveau de 8 à 9 mm/h , pour un cumul total de 45 mm à 7 h . La montée du débit s'est faite à partir de 2 h du matin jusqu'à environ 7 h (pic de crue, environ $95 \text{ m}^3/\text{s}$, à confirmer).

La poire d'alarme s'est déclenchée à $6\text{h}15$. L'équipe d'intervention est arrivée sur place à $6\text{h}45$ et est restée jusqu'à $9\text{h}20$, au moment où le niveau est redescendu sous la cote d'alerte (Figure 10).

FIGURE 9 : VUE DU LIT DU SIERROZ EN CRUE LE 16 JUIN 2016 DEPUIS LE PONT ROUGE

FIGURE 10 : EVOLUTION DU NIVEAU D'EAU A L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DURANT LA CRUE DU 16 JUIN 2016

La revanche est restée confortable sur l'ensemble du linéaire lors de cet épisode (environ 1 m). Il a toutefois été mis en évidence l'effet de surélévation des lignes d'eau liées à la végétation dense (Figure 8) ainsi que la formation d'une vague de grande dimension sous le pont SNCF avec une revanche inférieure au mètre au pic de crue (Figure 11). La piézométrie a été mesurée au minimum 2 fois par piézomètre durant la surveillance. Les valeurs sont restées proches des valeurs hors crue (hausse de maximum +10 cm) et largement inférieures à celles du terrain naturel (Figure 12). Lors de la visite post-événement réalisée le 22 juin, soit 6 jours après, la piézométrie avait augmenté de +35 à +50 cm, indiquant une réaction différée des ouvrages.

Suite à cette première mise en situation de la surveillance en crue, un retour d'expérience a pu être tiré :

- le déclenchement s'est fait en période de vigilance Météo-France «jaune», pour un événement intense et localisé, difficile à anticiper avec précision et donc hors période de pré-alerte. Le temps de réaction de l'équipe est resté tout à fait acceptable (30 min) et a permis une présence au

FIGURE 11 : VAGUE SOUS LE PONT SNCF DURANT LA CRUE

FIGURE 12 : COTES PIEZOMETRIQUES RELEVÉES AU PIEZOMETRE RIVE GAUCHE (EN AMONT DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE) POUR LA CRUE DU 16/06/2016

Maintenance

La poire d'alarme et l'alarme sonore sont munies de systèmes de remontée d'information par SMS en cas de dysfonctionnement. En supplément, une vérification hebdomadaire à distance est réalisée ainsi qu'un essai de déclenchement sur site une fois par an.

Après 2 années d'utilisation, l'état du système est satisfaisant avec un bon état des appareils, une autonomie de la batterie de la poire d'alarme conforme aux attentes (>1 an) et des

tests annuels satisfaisants. La crue du 16 juin 2016 n'a pas eu d'impact sur les dispositifs.

Des brèves coupures d'alimentation électrique de la sirène ont été observées sans conséquences grâce à une autonomie sur batterie de la sirène supérieure à 1 semaine. Une remontée de dysfonctionnement de l'alarme sonore est survenue en 2016. Le problème a été corrigé en quelques jours par une intervention sur site pour changement d'une pièce défectueuse dans le coffret sirène.

La maintenance de l'annuaire des personnes contactées par l'automate d'appel est réalisée par la distribution dans les boîtes à lettres d'un formulaire de mise à jour une fois par an ainsi que par un formulaire d'inscription en ligne accessible depuis le site web de la mairie d'Aix-les-Bains.

Perspectives

Évolution du système de surveillance et d'alerte

Afin de renforcer le système d'alerte, la ville d'Aix-les-Bains a décidé en 2018 d'ajouter au système une seconde poire d'alarme, à une cote plus élevée que la première, correspondant à la cote des premiers débordements retranchée d'une revanche de sécurité. À cette seconde poire d'alarme a été associé un système de communication radio permettant le déclenchement automatique de la sirène sonore et de l'automate d'appel. Cette disposition a notamment pour objectif de couvrir les épisodes de pluies intenses et localisées, difficilement anticipables et pour lesquels la montée de débit est très rapide, ne laissant pas le temps à l'équipe d'intervention de se rendre sur place. Dans ces situations, le risque de surverse est le risque principal, les risques de rupture par perte de stabilité et par érosion interne étant limités car les remblais n'ont pas le temps de se saturer. Cette décision a été prise suite au retour d'expérience de la première période, notamment :

- l'absence de réaction piézométrique pour la crue courte du 16/06/2016 → le risque principal dans ces situations est la surverse ;
- l'absence de déclenchement intempestif de la poire d'alarme → risque limité de déclenchement intempestif de la sirène sonore même si elle est connectée directement à la seconde poire ;
- la difficulté organisationnelle et économique de proposer un délai d'intervention garanti suffisamment court pour ce type d'événements.

Travaux de renforcement

En parallèle de l'installation et l'exploitation du système de surveillance, les études concernant les travaux de confortement des digues ont été menées. Une solution de renforcement des digues par battage de palplanches a été retenue, permettant de couvrir le risque de surverse en prévoyant une cote sommitale des palplanches suffisante et couvrant les risques de glissement et d'érosion interne par la coupure des écoulements interne. Cette solution permet donc

de redonner des marges de sécurité satisfaisantes pour la crue centennale et limite les risques pour les crues de période de retour supérieure du fait de la stabilité des palplanches même en cas de surverse.

Les travaux, d'un montant supérieur à 2 millions d'euros, sont actuellement prévus à l'été 2019 ou 2020 selon l'avancée des procédures.

Conclusion

Les digues du Sierroz sont un exemple assez classique de situation pouvant être rencontrée par une collectivité territoriale : la mise en évidence par une nouvelle étude d'un risque de pertes humaines en cas de crue d'un cours d'eau sur leur territoire. La réponse qui a été ici apportée a la particularité de combiner les paradigmes. Dans l'attente de la réalisation d'un confortement, nécessitant études et procédures administratives, un système de surveillance et d'alerte a été mis en place. Le système inclut une présence d'experts locaux sur les digues durant la crue avec une procédure de surveillance adaptée à chacun des modes de rupture identifiés. Le système d'alerte combine deux voies complémentaires : sirène sonore et automate d'appel. Le retour d'expérience de l'installation et l'exploitation du système est globalement concluant, avec notamment une mise en pratique en conditions réelles pour la crue du 16 juin 2016. Avec cette expérience acquise, un renforcement du système pour les crues les plus rapides a été engagé.

Le premier intérêt du système est de décharger le maître d'ouvrage de la surveillance de l'ouvrage durant la crue pour lui permettre de se concentrer sur les nombreuses tâches lui incombant en situation de crise. Il permet aussi de faire réaliser la surveillance par des spécialistes, dont les coûts peuvent être mutualisés entre plusieurs maîtres d'ouvrage.

À terme, ces services de surveillance seront essentiellement réalisés à distance, par des spécialistes de sûreté des ouvrages qui seront mobilisables 24h/24 et 7j/7, auront préalablement visité et étudié l'ouvrage, recevront en temps réel les données de terrain, et pourront si besoin mobiliser des référents ou opérateurs locaux pour aller inspecter visuellement une zone au comportant anormal d'après les données d'auscultation reçues.

Remerciements

Les auteurs remercient la ville d'Aix-les-Bains, la communauté d'agglomération Grand Lac et le Comité Intersyndical pour l'Assainissement du Lac du Bourget (CISALB) pour la réalisation de ce projet et leurs contributions à cette communication.

Références

- [1] Courivaud J. R., Béguin R. and Monier T. (2016) Refurbishment and Installation of a Monitoring and Early Warning System on the Sierroz

Embankments in Aix-les-Bains, France, FLOODrisk 2016 - 3rd European Conference on Flood Risk Management

- [2] Plan de Prévention des Risques d'Inondation du Bassin aixois, Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 2011
- [3] Courivaud J.-R., Fry J.-J., Girard B. (2013). EDF Methodology of Safety Assessment Studies of Embankment Hydraulic Structures. ICOLD Symposium 2013, Theme 1.D. August 2013, Seattle, USA.